

ducten blijft voorloopig aanhouden. Evenwel bemerkt de „stad” al spoedig, dat het platte land niet meer, zooals tevoren, alles kan afnemen, wat zij kan ter markt brengen. De koopkracht aldaar neemt niet meer automatisch in het vroegere tempo toe. Er is een onevenredigheid tusschen de vraag van het platteland en het aanbod van de stad ontstaan.

De toenemende productiviteit van den arbeid, die tevoren de welvaart van allen geleidelijk deed stijgen, kan thans nog slechts den eigenaren-monopolisten ten goede komen. Van het andere deel der bevolking blijft het inkomen onveranderd. Dat wil echter zeggen, dat er thans twee klassen zijn. Die, aan welke de stijging van de productiviteit ten goede komt en die, bij welke dit niet het geval is. De bevoorrechte klasse heeft niet meer alleen belang bij het eigen arbeidsproduct, zij heeft nu bovendien belang bij de winst aan den arbeid der anderen.

Dit is zeer belangrijk ten opzichte van de vraag, die ons hier bezighoudt: Eenerzijds stelt de toenemende bevolking in staat om den arbeid steeds meer te specialiseeren, anderzijds verhindert het blijven van het inkomen van de massa op het oude peil, dat de mogelijkheden, die er zijn, ten volle verwerkelijkt worden.

Tevoren had iedere bevolkingsvermeerdering ten platte lande ten gevolge, eensdeels, dat door den aanwas nieuw land in cultuur werd genomen, anderdeels, dat het reeds bebouwde intenser werd bewerkt, hetgeen beide door de stijging der prijzen der landbouwproducten werd mogelijk gemaakt, terwijl een restant van den nieuwen aanwas door de stad werd opgenomen, ten gevolge van de aantrekking, die uitging van de daar allereerst intredende inkomensverhooging. Deze toestrooming vond haar natuurlijke rem in de daling der prijzen bij stijgend aanbod en hield op als, op een toch altijd nog weer verhoogd niveau, de reële inkomens der stad- en landbewoners weer in evenwicht waren.

Thans heeft deze uitbreiding allereerst ten gevolge, dat een overschot aan menschen ontstaat, dat door aanbidding van hun diensten aan de opgezeten bevolking en de grondeigenaren dezen de gelegenheid geven winst aan hun arbeid te behalen. Het is deze winstmogelijkheid, die aanleiding geeft tot het in cultuurnemen van nieuwe gronden en het besteden van meer arbeid op de oude. Ten tweede echter vindt er een nu niet meer geremde afstroming van het land naar de stad plaats, daar de industrie tegenover het platteland de plaats van den geringeren sozialen druk is en blijft.

In de stad vindt nu een soortgelijk proces plaats als op het platteland. De beschikking over arbeidskrachten, waaraan te verdienen valt, versterkt daar de tendens der arbeidsspecialisatie. Het product neemt sterk toe, terwijl de prijs per eenheid sterk daalt.

Anderzijds neemt de koopkracht van het platte land per werkende eenheid, althans van 90 % der bewoners, niet meer toe. Dit beteekent echter, dat er een onevenredigheid tusschen afneming en voortbrenging van industrie-producten ontstaat; hun prijzen dalen uit dien hoofde en al spoedig kunnen eenigen in de industrie zich niet meer staande houden. Zoo ontstaat er een arbeidsmarkt, die van twee kanten wordt gevoed: Van de zijde van het land en van uit de stad, waar niet alleen de zwakke producenten zich aanbieden, doch waar nu ook het jonge geslacht zich niet meer zelfstandig kan maken, doch zijn diensten aan de sterken en gelukkigen in den strijd om een te kleine afzetmarkt moet verkoopen. In de stad en op het land ontstaat thans de verhouding van heer en knecht; de klasse der ondernemers-kapitalist verschijnt, die als „kapitaal”-winst tot zich neemt het verschil tusschen het inkomen, dat de in ongunstige marktverhouding met haar ruilende arbeiders hebben en dat, hetwelk zij uit de hun verkochte diensten op de markt maken.

Ook in deze omstandigheden behoudt vermeerderde efficiëntie haar tendens om de voortbrenging te vergrooten en den

prijs van het industrieproduct per eenheid te verlagen. Terwijl dit evenwel tevoren een verschuiving in de beroepen tengevolge had, die gepaard ging met een verhooging van aller welvaart, gaan de twee genoemde verschijnselen thans vergezeld van een overgang, via de arbeidersmarkt, van arbeiders uit oude beroepen in nieuwe, zonder dat de welvaart der massa evenredig tot de nieuwe mogelijkheden stijgt. Slechts worden den ondernemers weder nieuwe gelegenheden geboden, om met behulp van de vrijgekomen arbeiders winsten te behalen door de exploitatie der nieuwe efficiënte methoden en de vervaardiging der dito productie-middelen.

In één woord, de voortbrenging is „kapitalistisch” geworden. Er is een arbeidsmarkt, waarop, hoezeer de industrie steeds weer, in den voortgang harer ontwikkeling, als gevolg van de toeneming der bevolking, de toestroomende arbeiders absorbeert, toch steeds een restant aan werklozen overblijft.

Hiermede is de vraag, aan het begin gesteld, of de toenemende efficiëntie in het bedrijf grondoorzaak van werkloosheid is, in ontkenningen zin beantwoord.

Het bleek, dat in een huishoudende samenleving, met een waarlijk vrije markt, de efficiëntie de welvaart van alle verhoogde, en dat de werkloosheid op de arbeidsmarkt verscheen en verbleef vanaf het oogenblik, dat in die samenleving een monopolie, t.w. de afsluiting van den grond, de vrije concurrentie tot een onvrije, beperkte concurrentie maakte. Indien echter de werkloosheid daarin haar afdoende verklaring vindt, dan is er zeker geen reden, om aan te nemen, dat de toenemende efficiëntie haar zou uitwerken, daar juist zij in een samenleving zonder dit monopolie een oorzaak van welvaartsvermeerdering van allen bleek te zijn en, omgekeerd, in een met een klasse-monopolie beëindiging der rationalisatie, *ceteris paribus*, met vermeerdering der werkloosheid zou moeten gepaard gaan.

Een inductief bewijs, dat het niet de „machine” (hier gesteld als symbool voor alle efficiëntie) is, die den werkloosheid schept, moge men zien in het feit, dat de industrie de geweldige toestrooming van het platte land (zie de monsterachtige aangroeiing der groote steden) steeds weer opneemt. Het restant aan werklozen blijft op de markt niet door, doch trots haar invloed.

C. VERWEY

EENZIJDIGE EN WEDERZIJDSCHE, VOLLEDIGE EN ONVOLLEDIGE INTERNE CONTROLE

Het doel eener onderneming wordt nagestreefd door het werkstelligen van waarde-omzettingen. In de onderneming vinden hierdoor en hiertoe plaats:

- 1e. De beschikking waarbij tot een waarde-omzetting opdracht wordt gegeven.
- 2e. De uitvoering van die omzetting met als gevolg mutatie in twee waarden.
- 3e. De bewaring van waarden welke in voorraad moeten worden gehouden om na beschikking te worden omgezet.

Dubbel boekhouden nu is het aantekenen van de mededeelingen van de beschikkers welke waarde-omzettingen zijn bevolen.

Enkel boekhouden is het aantekenen van de mededeelingen van de uitvoerders van de mutaties welke in de aan hen toevertrouwde waarden hebben plaats gehad.

Het voordeel van dubbel boekhouden is derhalve:

- a. wanneer een verandering in een of andere waarde plaats vindt moet noodzakelijkerwijze ook in een andere waarde verandering plaats vinden.

b. uitgaande van een bepaalde balans bestaat tot op zekere hoogte een onverbreekbaar verband waarop de controle wordt uitgeoefend door de inventarisatie en de beoordeeling der verlies- en winstrekening. Zekerheid dat *alle* waardeomzettingen geboekt zijn bestaat er desondanks niet. Aangezien echter alle waarde-omzettingen zijn te herleiden tot Geld-Goederen/Dienst of Goederen/Dienst-Geld is het mogelijk om door één van deze twee waarden of elke waarde op zichzelf zoo vast mogelijk in de hand te houden, de kans op onvolledigheid kleiner te maken.

Maar tevens geeft deze zeer groote eenvoudigheid waartoe iedere waarde-omzetting is terug te brengen in verband met a. de mogelijkheid van interne controle, door n.l. de uitvoerders van de mutaties in geld te stellen tegenover de uitvoerders van de mutaties in de goederen. De hoofdboekhouding kan die interne controle uitoefenen.

Werkzaam in alle richtingen wordt de interne controle echter eerst indien er 3 hoofdboekhoudingen zijn, welke respectievelijk boeken:

Hoofdboekhouding A van de mededeelingen der beschikkers dat zij de waarde-omzetting bevolen hebben,

Hoofdboekhouding B van de mededeelingen met verantwoordingsstukken van de uitvoerders van de mutaties in de waarde Geld,

Hoofdboekhouding C van de mededeelingen met verantwoordingsstukken van de uitvoerders van de mutaties in de waarde Goederen.

Het komt mij voor dat de uitvinder van de Logismografie bovenstaande genetische methode van boekhouden heeft bedoeld en het niet zijn bedoeling was dat uit slechts één van de drie genoemde mededeelingen meerdere jaarnaalposten zouden worden gemaakt.

Bij dubbel boekhouden wordt in de hoofdboekhouding alleen verwerkt de mededeeling van den beschikker en leiden de aantekeningen van de uitvoerders niet tot verdere posten.

Het verschil tusschen Logismografie en dubbel boekhouden is derhalve:

Bij D.B. bestaat alleen interne controle van de hoofdboekhouding op de uitvoerders maar niet omgekeerd, is eenzijdig;

Bij de Logismografie bestaat interne controle:

- 1e. van de beschikkers op de uitvoerders,
- 2e. van de uitvoerders van de mutaties in Geld op de uitvoerders van de mutaties in Goederen v.v.,
- 3e. van elk der uitvoerders op de beschikkers.

Vooraf bij groote lichamen als de Staat is het verschil bezien vanuit het oogpunt van interne controle groot. Geen enkele „Agent” b.v. weet bij D.B. of zijn verantwoording wel richtig in de totaalrekening wordt verwerkt. Van minstens evenveel belang is te achten de haast automatische controle op de prijzen. Bij de Logismografie komen deze mede onder de oogen van de beide „Agenten”, van de hoofdboekhouding B en van de hoofdboekhouding C.

Het is trouwens toch eigenaardig dat in de literatuur niet scherper gesecheiden worden gehouden:

1. Regels voor de administratie van hoeveelheden
2. „ „ „ „ „ „ prijzen
3. „ „ „ „ „ „ kwaliteiten

Daarbij:

4. Regels voor de administratie van de mutaties in waarden
5. „ „ „ „ „ „ de beschikkingen tot waarde-omzetting
6. „ „ „ „ „ „ de bewaring van waarden.

Aangezien alle gevallen in de praktijk slechts combinaties van deze 6 factoren zijn, zouden de grondslagen eener algemeene inrichtingsleer hiermede — voor de verantwoordings-taak der administratie — gegeven zijn. De eischen aan de administratie als informatie-bron te stellen, brengen trouwens geen principiële wijzigingen mede.

Bij besprekingen over interne controle wordt als regel een voorstelling van de mogelijkheid van toepassing gevormd, welke is te vergelijken met de werkwijze bij de onvolledige accountants-controle. Uit het bovenstaande blijkt dat een volledige interne controle zelfs langs verschillende wegen mogelijk is, welke wegen alle tezamen door de Logismografie worden omvat.

P. J. LAVEN

BOEKBEORDEELING

Histoire Critique de la Théorie des Comptes par *Léon Gomborg*.

Genève—Berlin 1929, 8e, 88 blz. (frs 3.50 or).

Er zijn meerdere punten van overeenkomst in onze verhouding tot onze medemensen en onze verhouding tot boeken. Zoowel onder de mensen als onder de boeken hebben wij „vrienden” en „bekenden”. Op jeugdigen leeftijd maken we gemakkelijk en veel vrienden, alles is nieuw en belangwekkend en opent nieuwe verschietten; het gesprek met een nieuwen kennis brengt ons nieuwe gezichtspunten, een nieuw boek doet hetzelfde en beiden wekken daardoor onze belangstelling en worden onze vrienden. Die vrienden — zoowel boeken als mensen — verdwijnen vaak later uit onzen gezichtskring om vervolgens op de meest onverwachte oogenblikken weer te voorschijn te komen en ons aan vervlogen tijden te herinneren. Later, op rijperen leeftijd, staan we meer kritisch tegenover nieuwe bekenden — mensen zoowel als boeken — die we ontmoeten, we maken niet zoo gemakkelijk meer vrienden, we verliezen iets van het enthousiasme, waarmee we vroeger al hetgeen nieuw voor ons was, tegemoet traden.

Aan die gesteldheid is het waarschijnlijk geheel of voor een groot deel te wijten, dat bovengenoemd nieuwe boekwerk, dat ik op verzoek van de redactie heb „ontvangen” om „kennis te maken” met de opdracht mijn bevindingen in dit blad mede te deelen, wel nimmer tot mijn vriendenkring zal gaan behooren, maar een eenvoudige „kennis” zal blijven.

De eerste avond dien ik voor deze kennismaking had bestemd, is eigenlijk eigenaardig verlopen. Nog geen uur was ik met mijn nieuwen kennis in gesprek — d.w.z. hij sprak en ik luisterde, een moeilijk en vermoeiend werk — of een goed vriend en een niet mindere „dito” die dien vriend indertijd bij mij introduceerde, kwamen mij opzoeken en hun gaf ik met genoegen mijn verderen avond, zoodat ik de eigenlijke kennismaking tot later moest uitstellen.

Zoals meer geschiedt, bracht de lezing van een nieuw boek mij vroeger gelezen werken in herinnering, deed mij daarnaar grijpen en zij, inplaats van het nieuwe boek heilden ten slotte mijn belangstelling bezig. Dit boek van *Gomborg* herinnerde mij aan: „*Bes*, Bijdrage tot de Geschiedenis en de Theorie van het Boekhouden”, indertijd feitelijk na de eigenlijke boekhoudstudie door mij opnieuw ter hand genomen, naar aanleiding van de „Kritieken” van Prof. Dr. *J. G. Ch. Volmer* in het Maandblad voor het Boekhouden 14e jr. 1907/1908, welke kritieken evenals het genoemde boek van *Bes* tot mijn beste vrienden hebben behoord en waarmee ik met een waar genoegen niet alleen de kennismaking, maar ook de vriendschap hernieuwde.